

71 numaralı Mühimme Defterine Göre III. Murat Dönemine Genel Bir Bakış

A General Overview of the Reign of Murad III Based on the 71st Mühimme Register

Ayşegül ACAR

E-mail: gulsila06@gmail.com

Etimesgut Bilsen, Etimesgut, ANKARA

ORCID: 0009-0007-3448-9739

DOI: 10.5281/zenodo.17833617

ÖZET

Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula Divan-ı Hümayun denirdi. Bu kurulda devletin siyasi, askeri, mali, içtimai ve diğer meseleleri ile ilgili konularda kararlar verilir, bu kararlar divanda bulunan çeşitli defterlere kaydedilirdi. Bu defterlerden biri olan 71 numaralı mühimme defteri makalenin konusunu oluşturmaktadır. 1593-1594 yıllarını kapsayan defter, Sultan III. Murat döneminde meydana gelmiş olayların bir kısmı ile ilgili hükümler içermektedir. Defterde Sultan Selim'e cüz okunması, Haremeyn-i Şerifeyn'e gönderilen "Surre Alayı", müderrisler ile ilgili konular, Beç Seferi'ne asker nakli, İstanbul'a zahire nakli, yağ, koyun ticareti, Türkmen koyunlarının nakli, eşkıyalık olayları, kalpazanlık meseleleri vesair konularda birçok hüküm yer almaktadır. 71 numaralı mühimme defterinin 128-277. sayfalarında yer alan hükümlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Divan-ı Hümayun, Mühimme Defteri, 3. Murat, Suhte, Eşkıya.

Gönderim Tarihi: 14.10.2025

Kabul Tarihi: 01.11.2025

Elektronik Yayın Tarihi: 18.11.2025

ABSTRACT

In the Ottoman Empire, the council where state affairs were discussed and decisions were made was called the Divan-ı Hümayun (Imperial Council), this institution made decisions on the state's political, military, financial, social, and other matters. These decisions were recorded in various registers maintained within the council. One of these registers, Mühimme Defteri (Register of Important Affairs) number 71, is the subject of our article. Covering the years 1593–1594, this register includes some of the events that took place during the reign of Sultan Murad III. It contains numerous decrees on matters such as banditry incidents, transportation of provisions to Istanbul, dispatch of soldiers to the Vienna campaign, counterfeiting, trade of oil and sheep, the recitation of a juz' (section of the Quran) for Sultan Selim, appointments to professorships (müderrislik), the "Surre Alayı" (imperial gifts) sent to the Two Holy Sanctuaries (Mecca and Medina), and the transportation of Turkmen sheep. The transcription, analysis, and evaluation of the decrees found on pages 128–277 of Mühimme Defteri number 71 constitute the subject of this article.

Keywords: Divan-ı Hümayun, Mühimme Defteri, Murad III, Suhte, Banditry.

Submitted Date: 14.10.2025

Acceptance Date: 01.11.2025

Electronic Issue Date: 18.11.2025

1. GİRİŞ

Problem Durumu

Osmanlı Devleti'nde divan-ı hümayunda devletin siyasi, askeri, mali, içtimai ve diğer meseleleri ile ilgili konular tartışılır ve bu konularla ilgili verilen kararlar divanda bulunan çeşitli defterlere kaydedilirdi. Bu defterlerin en önemlilerinden biri olan mühimme defterleri, arşivlendiği dönemin iç ve dış işlerine dair hükümleri içermektedir. Dolayısı ile günümüz araştırmacıları için dönemin siyasi, askeri, iktisadi, sosyal konuları ile ilgili bilgileri içermesi bakımından çok kıymetlidir. Bu defterler devlet arşivlerinde bulunmakta fakat arşivlere ulaşma şartlarının sınırlı olması, Osmanlıca metinler olması ve bu belgeleri okuyabilecek araştırmacı sayısının az olması, yazıların temiz ve okunaklı olmaması sebebiyle belgelerin okunmasında ve değerlendirilmesinde büyük problem yaşanmaktadır. Barındırdığı çok kıymetli bilgilere rağmen okunamamakta ve çoğu zaman araştırmacılar bu çabayı gösterme konusunda çok istekli olamamaktadır. Halbuki Türk milletinin köklü tarihinde Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu geniş coğrafyada Türkler tarafından kurulan birçok devlette, arşiv geleneği bulunur, bu gelenek Osmanlı Devleti ile zirveye ulaşmıştır. Ve bu bilgiler dönemin doğru değerlendirilebilmesi açısından çok kıymetlidir. 71 numaralı mühimme defteri ile ilgili yapılan bu çalışma araştırmacılara bu bilgilere ilk elden ulaşma imkanı sunmak gayesi taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı

Çalışma, III. Murat dönemi siyasi, sosyal, ekonomik süreçlerine dair detaylar barındırmaktadır. Bu sebeple gerek mikro düzeydeki çalışmalar için gerekse daha genel kapsamlı çalışmalar için, ilk elden veri kaynağı olacaktır. Özellikle Yeniçağ Tarihi alanında çalışma yapan araştırmacılara ilk elden kaynak sağlamak ve Dönemin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel mevzularına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde divanda tutulan ve devletin iç ve dış meselelerine dair önemli kayıtları barındıran mühimme defterlerinden, 71 numaralı mühimme defterini incelemek ve dönemin siyasi, askeri, iktisadi, sosyal meseleleri ile ilgili değerlendirme yaparak döneme ışık tutmak.

Araştırmanın Önemi

Mühimme defterleri Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayunda alınan kararların yazılarak arşivlendiği defterlerin en önemlilerinden biridir ve yeniçağ tarihi araştırmalarında ilk elden kaynak özelliği taşımaktadır. Dönemin siyasi, askeri, iktisadi, idari, dini, sosyal, kültürel, hukuki, ilmi, biyografik ve istatistik konuları ile ilgili bilgileri içermesi bakımından çok kıymetlidir. Toplumun örf ve adetleri, çeşitli sosyal özellikleri, devletlerin birbirleri ile olan münasebetleri hep bu kaynaklardan faydalanılarak öğrenilir. Osmanlı Devleti'nin yapısını ve müesseselerinin işleyişlerini anlayabilmek için mühimme defterlerindeki hükümler üzerinde çok titiz bir çalışma yapmak gerekir. Gerek İstanbul gerek eyaletlerde bulunan devlete ait kurumların işleyişleri hakkındaki en detaylı bilgiler bu defterlerde yer almaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışma kapsamında incelenen hükümlerin muhteviyatı III. Murat döneminin (1574-1595) son devirlerine ait olup dönemin siyasi, askeri, mali, içtimai ve benzeri hadiseleri hakkında birçok bilgiler barındırmaktadır. Amacımız döneme dair bu mevzulara ışık tutmaktır.

Defterde Beç Seferi'ne asker nakli ve atamalar, Osmanlı Devleti'nin mevcut kalelerinin tamiri ve bakımı, tımar beratlarının yazılması, tımar görevlerinin tevcihi, tımarlarını bırakıp firar edenlere yapılacak muameleler, cizye tahsilatlarının İstanbul'a gönderilmesi, bedergah

yeniçerilerin durumları, saray gılmanlarının cep harçlığı, hassa-i hümayun için samur alınması, deşşe ile ilgili meseleler, surre ile ilgili meseleler, Sultan Selim'e cüz okunması, İstanbul'a zahire nakli, yağ ve koyun ticareti, İstanbul'da bulunan kasapların durumları, Türkmen koyunlarının nakilleri ve dağıtım güzergahları, avlanma yasakları, şikayetler, madrabazlık, müderrislik olayları, eşkıyalık olayları, Kızılbaşlık meseleleri, devlet işlerinde yolsuzluk, adam kayırma, görevi kötüye kullanma, kalpazanlık ve zina konuları ile ilgili bir çok hüküm yer almaktadır.

Osmanlı Devleti'nin yapısını ve müesseselerinin işleyişlerini anlayabilmek için mühimme defterlerindeki hükümler üzerinde çok titiz bir çalışma yapmak gerekir. Gerek İstanbul gerek eyaletlerde bulunan devlete ait kurumların işleyişleri hakkındaki en detaylı bilgiler bu defterlerde yer almaktadır.

2. 71 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİNİN ÖZELLİKLERİ

2.1. Defterin Fiziksel Durumu

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivinde A.DVN.MHM. d 071 numarada kayıtlı Mühimme Defteri H. 1001-1002 (M.1593-1594) yıllarına ait olup 412 sayfa ve 412 varaktan oluşmaktadır¹. Makaleye konu olan bölüm, 128. sayfadan başlayıp bu sayfadaki 256. hükümden 277. sayfadaki 534. hükme kadardır. Ciltli, ebrulu olan defter 22x29 ebadındadır. Defter, 1. sayfanın başında "Min Evâili Ramazan Sene 1001 İla Evahir-i Cemaziye'l-evvel sene 1002" ibaresi ile başlamaktadır. Defterin sayfa numaraları orijinal olmayıp, sonradan kurşun kalemle sayfaların üst kısımlarına ortalı olarak verildiği gibi, hüküm numaraları da her hükmün başına sonradan kurşun kalemle yazılmıştır. Defterde kullanılan yazılardan bazılarının üzeri çizildiği gibi bazı sayfalarda meydana gelen deformeler yazının okunmasını zorlaştırmaktadır.

2.2. Diplomatik ve Teknik Özellikleri

Mühimme defterlerindeki hükümler, divanda alınan kararların padişah tarafından tasdikinden sonra ferman haline getirilmiş halleri olduğu için ferman rükünlerini ihtiva eden belge suretleridir. Ancak fermanların asıllarında bulunan bazı rükünler ya davet ve tuğra rükünleri gibi tamamen ihmal edilmiş veya elkap gibi kısaltılarak yazılmıştır.² Hitap bölümünün ardından emrin yazılmasına sebep olan durumlar ve olayın anlatıldığı nakil-iblağ kısmına geçilmektedir. "Hükümler bazen te'kit - tehdit rüknüyle son bulmaktadır. 71 numaralı mühimme defteri içeriğinde Erzurum, Anadolu, Diyarbakır, Bağdat, Halep, Şam, Kıbrıs, Rakka, Malkara, Akkirman, Maraş, Boğdan, Mekke-i Mükerrerme, Medine-i Münevvere, Beyrut, Üsküp, Basra, Niğde, Tarsus, Ankara, Eflak, gibi büyük bir coğrafyaya gönderilen hükümleri kapsamaktadır. İçeriğinde vezir-i azam, beylerbeyi, sancakbeyi, müderris, müfettiş, voyvoda, kadı, dizdar, defterdar, kâtip, emir-i hac gibi birçok yöneticiye yazılmış hükümler bulunmaktadır.

2.3. Dil Özellikleri

Defter devrinin resmi yazışmalarda kullanılan divani kırmayla yazılmıştır. Defterde yer alan hükümler farklı katipler tarafından kaleme alınmış olduğundan yazı stilleri

¹ Defterin fiziksel ve teknik özellikleri ile ilgili bölüm bilindiği gibi arşive doğrudan girme imkanı verilmediğinden Cumhurbaşkanlığı Arşivinden (BOA) alınan bilgilerle yazılmıştır.

² Kütükoğlu, M., a.g.m., 2020, 520.

birbirinden farklıdır. Defter genellikle açık bir Türkçe ile yazılmışsa da bazı yerlerinde ağır terkipler kullanıldığı gibi günümüzde kullanılmayan bazı kelimelere de yer verildiği görülmektedir. Defterin kimi yerlerinde bazı kelimelerin bazen Türkçe, bazen de Arapça ve Farsça karşılıkları tercih edilmiştir.

2.4 Tarihler

Defterdeki ilk tarih 262 numaralı hükümde yer alan Fi'l -Yevmi'l-selase Fi 16 Sa. Sene İsneyn ve Elf (11 Kasım 1593) iken, son tarih 531 numaralı hükümde yer alan Yevmü'l- Cum 'a Fi. 8 Zilka'ideti'ş- şerife Sene İhda ve Elf (6 Ağustos 1593) ibaresiyle son bulmaktadır. Defter hazırlanırken belli bir metot uygulanmamıştır. Bazılarında gün, ay, yıl tam yazılırken bazı hükümlerde yalnızca gün ve ay yazılmıştır. Tarihler kronolojik bir sırayla verilmemiştir.

3. DEFTERİN MUHTEVASI

3.1. Eşkialık Meseleleri ile İlgili Hükümler

71 numaralı mühimme defterinin 128. sayfasından başlayarak 277. sayfasının sonuna kadar olan bölümündeki hükümler incelendiğinde çalışma yapılan bölüm 256. hüküm ile 534. hüküm arasındaki kısımdır. Hükümlerin yaklaşık üçte biri eşkıyalık meseleleri ile ilgilidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya ve Avrupa topraklarında türeyen eşkıyaların Ankara, Amasya, Tokat, Çorum, Kayseri, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Pasin, Halep, Musul, Tebriz, Bozöyük, Hamid, Menteşe, Karahisar, Yenişehir, Edirne, Vize, Gelibolu, Üsküdar, Karadağ, Selanik, Tırhala, Dimetoka, Gence, Mora, Eğriboz, Karidos, Baf Adası bölgelerinde ayaklanarak halkın canına, malına, ailelerine, namuslarına musallat olup zarar verdikleri görülmektedir.³ Bu fiilleri işleyenlerin bazen reaya⁴ bazen çavuş⁵ bazen de voyvoda ve yakınları⁶ olduğu görülmektedir. Bazı hükümlerde ise sancak beylerinin,⁷ cebecilerin eşkıya ile işbirliği yapıp bu faaliyetlere katıldıkları anlaşılmaktadır⁸.

Örneğin Tokat'a bağlı Soma Köyü'nde oturan reaya taifesine bağlı Osman'ın etrafına topladığı leventler ile zulüm ve zorbalık yaptığı, Müslümanların mallarına ve namuslarına kastettiği, müderrislerden Hacı Abdurrahman'a zarar verdiği bildirilmektedir. Bu hükümden anlaşıldığına göre devletin askerleri eşkıya ile işbirliği yaparak sadece reaya değil diğer devlet görevlilerine de zarar vermektedir.⁹ Rodos Sancağı Beyi'ne ve dizdarlarına gönderilen başka bir hükümde ise bu defa İstanbul'da bulunan Aleksandra'nın kardeşi İlya ile Galata'da oturan Voyvoda Yanku'nun oğlu voyvoda olmak amacıyla isyana kalkışmış yanlarına adam toplayarak Eflak ve Boğdan Voyvodalarının zimmeterinde olan devlete ait malın tahsiline engel olmuşlardır. Bu sebeple yakalanarak Rodos'a sürülmüşlerdir. Bunların Rodos Kalesi'nden firar etmeye ihtimal olmayacak şekilde hapsedilmeleri emredilmiştir. Bu

³ MD 71, s, 129, h, 257; s,129, h.258; s, 130, h.260; s, 134, h.265; s,136, h.268; s, 147, h.270; s,138, h.272; s, 140, h. 275; s, 140, h.276; s, 143, h.283; s, 143, h.284; s, 143, h. 285; s, 144, h. 286; s, 144, h. 287; s, 146, h. 292; s,148, h.295; s,150, h.301; s,152, h. 304; s, 153, h. 306; s, 154, h. 308; s, 155, h.310; s, 155, h.311; s, 157, h. 313; s, 166, h.328; s, 167, h.329; s, 213, h. 403; s, 216, h. 407; s, 219, h. 414; s, 234, h. 437; s, 235-236, h. 438; s, 238, h. 443; s, 238, h. 446; s, 243, h. 457; s, 243, h. 458; s, 246, h. 463; s, 246, h. 464; s, 249-250, h. 466; s, 253, h. 472; s, 254, h. 474; s, 256, h. 478; s, 256, h. 479; s, 259, h. 486; s, 259, h. 487; s,261, h. 490; s, 262, h. 493.

⁴ MD 71, s, 130, h. 260.

⁵ MD 71, s, 134, h. 265.

⁶ MD 71, s, 136, h. 268.

⁷ MD 71, s, 140, h. 276.

⁸ MD 71, s, 143, h. 283.

⁹ MD 71, s, 130, h. 260.

hükümden anlaşıldığı üzere imparatorluk bünyesinde yaşayan gayrimüslimlerin de devlete sorun çıkararak isyana kalkıştıkları görülmektedir.¹⁰

Bir başka hükme bakacak olursak Trabzon Beylerbeyi'ne ve Kadısına bildirildiğine göre Batum Sancağında zeameti olan Cafer Paşazade Osman eşkıyalığa soyunmuş daha önceden başka vukuatları da olan şahıs azgınlığının şiddetini arttırarak kendisini tahkikata gelen Mehmet Çavuş'un evini de basmıştır. Bununla da kalmamış oğlu İskender'i kaçırmış ve dokuz yüz kırbaç vurmuştur. Devlet yakalanarak diğer eşkıyalara ibret olacak şekilde cezalandırılmasını emretmiştir.¹¹

Koritos Kadısına gönderilen başka bir hükümden anlaşıldığına göre, Koritos'ta ve Mora Livasında ehl-i fesat ve eşkıya o kadar çoğalmıştır ki sahillerdeki halkın eşya ve erzakını yağmalamaya ve haraç veren zımnilerin evladını esir etmeye başlamışlar, bunlar yollarda bellerde de faaliyete geçtikleri için mirliiva subaşları artık bunların haklarından gelemez olmuştur. Bölgedeki eşkıyalarla baş etmek üzere yardımcı kuvvetler göndermek zorunda kalınmış, asayişin tesisi için Ali Çavuş bölgeye atanmıştır.¹² Artık devletin yerleşim yerlerinde mevcut olan kuvvetleri ile bu olaylarla baş etmekten aciz kaldığı görülmektedir. Asayişin sağlanması için destek kuvvetlere başvurulmuş isyanlar ve taşkınlıklar sert tedbirlerle bastırılmıştır. Bu hükümlerden anlaşıldığı kadarıyla eşkıyalık meselelerinde bazen devlet görevlileri bazen halktan kişiler; dini, milleti ne olursa olsun otoriteyi zayıf görüp fırsatını buldukları anda devlete karşı asilik yaparak buldukları alanlarda güç kazanmaya çalışmışlar zulüm ve zorbalık yapmışlardır.

Defterdeki hükümlerde bu fiilleri işleyenlerin fesat ve şenaatleri şeran sabit olunanların haklarından gelinmesi, arza muhtaç olanların ise, arzı emredilmektedir.¹³

3.2. İstanbul'a Zahire Nakli ile İlgili Hükümler

İstanbul'a zahire nakli ile ilgili hükümler¹⁴ defterin çalışılan bölümünde hatırı sayılır bir yer kaplamaktadır.

Bilindiği gibi İstanbul'un iaşesinin temini tüm imparatorluk içerisinde öncelikli olarak görülmüştür. Bu konu ilgili bir hükümden, İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Eflak'tan yağ getirtildiği anlaşılmakta ve bu esnada yüklenen malların ziyan edilmemesi hususunda uyarılarda bulunulmaktadır. İstanbul'a giren malların miktarı ile ilgili kayıtların titizlikle tutulması istenmiş ve bu hususta belge suretlerinin gönderilmesi de talep edilmiştir. ¹⁵ Kerpe Kadısına yazılan bir başka hükümden Kefe'den de yağ getirtildiği anlaşılmaktadır. Kefe gemilerinden birisinin yağ yükü ile İstanbul'a gelirken Kerpe'de mahsur kaldığı söylenmekte gemi parçalanmış ise yağların rençberler ile İstanbul'a sevkiyatının yapılması istenmektedir. ¹⁶

¹⁰ MD 71, s, 136, h. 268

¹¹ MD 71, s, 140, h. 276.

¹² MD 71, s, 152, h. 304.

¹³ MD 71, s, 154, h. 308.

¹⁴ MD 71, s, 133, h. 263; s,133, h. 264; s, 136, h. 267; s, 137, h. 271; s, 139, h.274; s, 141, h. 277; s, 141, h. 278; s, 142, h. 280; s, 142, h. 288; s, 146, h. 290; s, 151, h. 302; s, 151, h. 303; s, 163, h. 323; s, 164, h.325; s, 165, h.326; s, 165, h. 327; s,168, h.332; s, 173, h. 343; s,198, h.380; s, 212, h. 400; s, 212, h. 401; s, 215, h.406; s, 216, h. 408; s, 219, h. 413; s, 220, h. 415; s, 222, h. 418; s, 223, h. 421; s, 226-227-228, h. 425; s, 230, h. 428; s,237, h. 441; s, 239, h. 447; s, 239, h.448; s, 240, h. 449; s,245, h. 461; s, 245, h. 462; s, 252, h. 470; s, 255, h. 477; s, 257, h. 480; s,257, h. 481; s, 260, h. 489; s, 273, h. 526.

¹⁵ MD 71, s, 133, h. 263.

¹⁶ MD 71, s, 136, h. 267.

Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere Kefe ve Eflak İstanbul'un yağ ihtiyacının karşılandığı önemli bölgelerdir.

Aydın'ın ve İzmir'in İstanbul zahiresinin ihtiyacının karşılanması hususunda önemli bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Aydın Kadısına gönderilen bir hükümde Bandure ve Tutlamati ve sair isimli köylerinin bağlarında yetişen üzümlerin İstanbul'da tüketildiğini anlamaktayız. Belgede üzümlerin kesinlikle Yahudilere verilmeyip İstanbul zahiresi için gelen gemilere yükletilmesi tembihlenmekte ve doğrudan İstanbul'a gönderilmesi emri verilmektedir. Defterden anlaşıldığı üzere İzmir İstanbul'un balmumu ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir yere sahiptir.¹⁷ İzmir'den çok çeşitli mal alımı yapılmaktadır. İzmir Kadısına gönderilen başka bir hükümde, kuru üzüm, incir, badem ve benzeri kuru meyveyi madrabazlara kaptırmayıp rençber gemilerine yükletip, İstanbul zahiresi için gönderilmesi istenmiştir. Malın günlük narh üzerinden ve kefiller gösterilerek sevk edilmesi emredilmektedir. Hükümden anlaşıldığı kadarıyla o dönemde madrabazların malları alıp depolarda tutup kasıtlı olarak fiyat artışına sebep oldukları için devletin satışları belirlenen günlük narh üzerinden ve kefile yapılması şartı koşması dikkat çekicidir.¹⁸

Hükümlerden Çorlu'dan tohumluk buğday temin edildiğini¹⁹, Filibe'den piriç alındığını anlamaktayız.²⁰ Üsküdar, İznikmid ve Samanlı'dan da un alımının yapıldığı anlaşılmaktadır.²¹ Defterde yer alan bir başka hükme göre İstanbul'a gelecek arpa ve buğday taşıyan gemilerin Karamürsel, Gekboze, Yalakabad ve Eski Hisarlık iskelelerine yanaşmaması ve gecikirse özür kabul edilmeyeceği ikazı yapılmaktadır.²² Elimizdeki hükümlerden ihtiyaçların karşılanmasında İstanbul'un daima öncelikli tutulduğunu görmekteyiz. Gemilerin diğer limanlara yanaşmadan zahirenin doğrudan İstanbul'a getirilmesinin sağlanması emri hükümlerde sık sık rastlanan bir mevzudur.²³ Hükümlerde bazı malların yüksek narh konulması sebebi ile İstanbul'a girişinin yapılamadığı sık sık vurgulanmaktadır. Gerekli narh ayarlamalarının yapılması hususunda uyarılar yapıldığı görülmektedir.²⁴

Defterdeki hükümlerden Mudanya, Kite, Anadolu, Boğaz hisar, Bozcaada, Ayazmend, Edremit, Midilli, Marmara ve Gemlik'in; İstanbul'un turşu, pekmez, sirke ihtiyacının karşılandığı önemli merkezler olduğunu anlamaktayız.²⁵ Mısır'dan, İskenderiye'den²⁶, Rodosçuk, Hayrabolu, Çorlu, Babaeski, Köprü, Malkara, İpsala, Keşan, İncik, Bergos, Akkirman, Kili, İbrail, İsakçı, Varna, Balçık, Köstence, Karaharman, Mankalya²⁷, Çorlu, Karışdıran, Babadağı, Kırkkilise, Ereğli, Vize zahire temin edilen ve hükümlerde adı geçen yerlerdir.²⁸

İstanbul'un et ihtiyacının karşılanması meselesi de defterde önemli bir yer teşkil etmektedir. Filibe, Tatar pazarı, Samaköy, Berkofça, İhtiman, Razni, Dubniçe ve Radomir kadılarına gönderilen hükümde bu kazalardan İstanbul ihtiyacı için ayrılan koyunların Çorlu

¹⁷ MD 71, s, 198, h. 380.

¹⁸ MD 71, s, 230, h. 428.

¹⁹ MD 71, s, 139, h. 274.

²⁰ MD 71, s, 165, h. 326.

²¹ MD 71, s, 212, h. 400.

²² MD 71, s, 141, h. 277.

²³ MD 71, s, 135, h. 277, s, 239, h.447; s, 240, h.449.

²⁴ MD 71, s, 163, h. 323.

²⁵ MD 71, s, 226-227-228, h. 425; s, 255, h.477.

²⁶ MD 71, s, 216, h. 408.

²⁷ MD 71, s, 239, h. 448.

²⁸ MD 71, s, 257, h. 480.

İpsala yataklarında bulunmaları lazım gelirken bu konuda olumlu malumat gelmemesi sebebiyle İstanbul ihtiyacı için lazım olan bu koyunların akıbeti hakkında bilgi istenmektedir. İstanbul'da et sıkıntısı başlarsa bu kadıların sorumlu tutulacağına dair ikaz edildiği görülmektedir.²⁹

Defterden Akkırman ve Özi bölgesinin de İstanbul'un et ihtiyacının karşılanmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu anlamaktayız. Silistre, Bender Beyi'ne ve Varna Kadısı Mevlana Muhiddine gönderilen bir hükümde, Akkırman karşısındaki Özi Sahrasında Hocabay şöhretini taşıyan yerde eskiden mamur olan kalenin ehl-i İslam karargahı olduğu, burada iki yüz kadar koyun ocağı bulunduğu söylenmektedir. Öşr-i galat, mahi ve adet-i ağnam ve iskeleye gelen gemilerin mahsulü ve diğer vergilerden de senede önemli miktarda gelir sağlanmakta olduğu ifade edilmektedir. Lakin Lehlilerin bu kaleleri yıkıp koyun ocaklarını yağmaladıkları ve burada bulunan Müslümanları öldürdükleri yazmaktadır. Özi Kalesi tamir edilirse İstanbul zahiresi için bir kaynak olan koyun ocaklarının yeniden güçleneceği ve vergilerden de önemli gelir elde edileceği bildirilmiştir. Bu masrafların miri akçeden değil resim tapusu ile balık ve sair mahsulatın gelirlerinden elde edilen para ile giderilmesi istenmektedir. Kalenin tamir edilmesi ve içine kafi miktarda mustahfız konulması emredilmektedir.³⁰

Eflak Voyvodasına yazılan hükümde Kasaplar Kethüdası Pirinin yazdığı mektup üzerine Eflak'ta İstanbul ihtiyacı için ayrılan koyunların bu görevle gelen kasaplara verilmeyip, madrabazlara verilmesi sebebiyle uyarıldığı görülmektedir. Hükümden Eflak'ın İstanbul için et tedarik merkezlerinden olduğu anlaşılmakta ve madrabazların yine önceki hükümlerde de gördüğümüz üzere araya girerek hem fiyatları etkiledikleri hem de et sıkıntısına sebep oldukları belirtilmektedir. İstanbul'un zahire ihtiyaçlarının karşılanması sırasında yaşanan fiyat kontrol sıkıntısı ve narh uygulamasında meydana gelen aksaklıklar hükümlerde çok sık karşımıza çıkmaktadır.³¹ Defterde Halep, Maraş, Sivas ve Adana'dan da Türkmen koyunu ve et tedariki yapıldığı görülmektedir.³²

Akkırman Kadısına gönderilen hükümde, Torlu Nehri ve karadan Akkırman'a kereste ve zahire almak üzere gelen Boğdan reayasının bazı kişiler tarafından zorla alıkoyulup kürekçi edilmek suretiyle zulme uğradıkları bildirilmektedir. Bu hükümden anlaşıldığı üzere Akkırman kereste temininde kullanılan bir yerdir.³³

3.3. Mekke-i Mükerrerme ve Medine-i Münevvere ile İlgili Hükümler

Bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda halifelik "Hadimü'l-Haremeyn-i Şerifeyn" ünvanı ile Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. Kudüs, Medine ve Mekke'nin ele geçirilmesi ile Sultan Selim'in halife sıfatı tamamlanmıştır.³⁴ O günden itibaren bölge ve halkı, Osmanlı Devleti tarafından çok özel bir muameleye mazhar olmuşlardır. Defterin incelenen bölümünde Haremeyn-i Şerifeyn ile ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır.³⁵

²⁹ MD 71, s, 165, h. 327.

³⁰ MD 71, s, 168, h. 332.

³¹ MD 71, s, 173, h. 343.

³² MD 71, s, 260, h. 489.

³³ MD 71, s, 252, h. 470.

³⁴ Emecen, F. (2009). "I. Selim", *DİA*, C(2009), 413-414.

³⁵ MD 71, s, 214, h. 405; s, 252, h. 469; s, 263, h. 495; s, 264, h. 498; s, 265, h. 499; s, 265, h. 500; s, 265, h. 501; s, 266, h. 502; s, 266, h. 503; s, 266, h. 504; s, 267, h. 505; s, 267, h. 506; s, 267, h. 507; s, 268, h. 508; s, 269, h. 509; s, 269, h. 510; s, 269, h. 511; s, 269, h. 512; s, 270, h. 516; s, 270, h.517; s, 270, h. 518; s, 271, h. 519; s, 271, h. 520; s, 271, h. 521; s, 271, h. 522; s, 274, h. 527.

Mısır Beylerbeyi'ne gönderilen bir hükümde Medine-i Münevvere'ye gönderilen buğday ile Haremeyn-i Şerife'ye gönderilen zeytinyağının ölçüsünde hile yapılması sebebiyle Haremeyn-i Şerife'nin mühimmatçısının bu işlere meydan vermemesi, Haremeyn-i Şerife'nin mühimmatı için gerekli malzemelerin tedarikinde özenli davranması gerektiği emredilmektedir.³⁶ Osmanlı İmparatorluğu'nun Mekke ve Medine'ye yapmış olduğu çok sayıda hayır ve dağıttığı sadakalar bu yerlerde oturanların geçimlerinin temelini oluşturmuştur.³⁷

Defterde Deşişe Evkafı ile ilgili birçok hüküm bulunmaktadır. Deşişe kelime anlamı itibariyle Mekke Medine imaretlerinde pişirilen bir çeşit çorba anlamına gelir, bu çorba Haremeyn fukarasına dağıtıldı. Bir diğer anlamı, iri öğütülmüş buğday ve arpadır.³⁸ Defterimizde mevcut hükümlerden bu konuya örnek olarak Mısır Beylerbeyi'ne ve Defterdarına gönderilen belgeden, Deşişe Evkafından Haremeyn fukarasına her yıl on altı bin üç yüz erdep buğdayın az olduğu takdirde hassa ambarından tamamlanarak gönderilmesi emredilmektedir.³⁹ Osmanlı Devleti'nin Mısır'ın fethinden önce Arap Yarımadası'nda uygulanan fakir ve fukaraya dağıtılmak üzere ayrılan mahsul geleneği Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra da devam etmiştir. Katipler tarafından büyük bir titizlikle dağıtılan bu sadakalardan biri olan hububat sadakası⁴⁰ ilk kez Sultan Süleyman tarafından uygulanmıştır. Bu kutsal yerlerde ömürlerini ibadetle geçiren kişiler çoğaldığı için bu sadakalara ihtiyaç giderek artmıştır.⁴¹ Defterde Haremeyn-i Şerife'ye gönderilen buğday⁴², buğdayın korunması⁴³, yetmediği takdirde Hassa ambarından tamamlanması⁴⁴ Haremeyn fukaralarına gönderilen buğdayın gemilere tahammülünden fazla yüklenmemesi hususunda uyarılar ve benzeri hükümler yer almaktadır.⁴⁵

Sultan Süleyman ve sonrasında tahta geçen padişahlar da bazı gelirleri Deşişe Evkafına ayırmışlardır⁴⁶ ve bu vakıflar çoğalınca Deşişe Nazırlığı kurularak vakıflar bu nazırlığa bağlanmış bu nazırlık toplanan mahsulleri, Mısır, Cidde, Mekke ve Medine'ye ulaştırmakla görevlendirilmiştir.⁴⁷ Defterde mevcut Deşişe Evkafı ile ilgili yer alan hükümlerde; bu evkafa atanan katip ve mübaşirlerin değiştirilmesi usulü⁴⁸ gibi konular da yer almaktadır.

Bu bölgeye öylesine kıymet verilmiştir ki, Evkaf-ı Haremeyn ile ilgili camiler, beldeler (Mekke, Medine, Kudüs) gelirlerine ait ayrıca muhasebe kayıtları tutulan Gedik Kalem, Sergi Kalem, Zimmet Halifeliği gibi birimler oluşturulmuştur.⁴⁹ Bu ihtiyaçların büyük bir kısmı da Mısır eyaletinden karşılanmıştır. Defterin bu bölümünde Mısır Beylerbeyi'ne gönderilen konu

³⁶MD 71, s, 214, h. 405.

³⁷ Peçevi İbrahim Efendi, *a.g.e.*, 1982, C(1), 299.

³⁸ Seyyid Muhammed, *Es Seyyid*.(1994).” Deşişe”, *DİA*, C(9), 214.

³⁹ MD 71, s, 271, h. 521.

⁴⁰ MD 71, s, 214, h. 405; s, 251, h. 521; Peçevi İbrahim Efendi, *a.g.e.*, 1982, C(1), 299.

⁴¹ Peçevi İbrahim Efendi, *a.g.e.*, 1982, C(1), 299.

⁴² MD 71, s, 214, h. 405.

⁴³ MD 71, s, 267, h. 507.

⁴⁴ MD 71, s, 271, h. 521.

⁴⁵ MD 71, s, 271, h. 519.

⁴⁶ *Es Seyyid*, a.g.m., 1994, 214.

⁴⁷ *Es Seyyid*, a.g.m., 1994, 214.

⁴⁸ MD 71, s, 270, h. 517.

⁴⁹*Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi*.(2017). T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı İstanbul, 238.

ile ilgili bölgeye ait masraflar, makbuzlar, hesapların teftişi, eksik erzakın tamamlanması ile ilgili çok sayıda hüküm yer almaktadır.⁵⁰

Defterde surre ile ilgilide birçok hüküm bulunmaktadır⁵¹. Surre Mekke ve Medine-i Münevvere'de oturan ve o tarafta bulunan seyyidlere, şeriflere ve ileri gelenlere dağıtılmak üzere Osmanlı padişahları tarafından gönderilen para, ve sair eşyaya verilen addır. Hac dolayısı ile İstanbul'dan surre yollanmasına "surre ihracı" yine hac dolayısı ile padişah tarafından Haremeyn'e yollanan para ve hediyelere "surre-i hümayun", Haremeyn halkına dağıtılmak üzere gönderilen eşya ve paraları korumakla görevli özel birlik ve merasime de "surre alayı" adı verilmiştir.⁵² Bu konu ile ilgili olarak hacıların güvenliği⁵³, Haremeyn-i Şerifeyn fukaraları için gönderilen buğdayların korunması ile ilgili hükümler defterde yer almaktadır.⁵⁴ Bölgede padişah ve eşleri yani hasekiler tarafından vakfedilen birçok hayır ve hasenad mevcuttur. Mekke-i Mükerrreme Kadısına gönderilen bir hükümde, III. Murat'ın hasekisi tarafından inşa ettirilen sebilin suyunun bazı kimseler tarafından kesilmesi nedeniyle, sebilin korunarak bu tip olaylara meydan verilmemesi hususunda uyarıda bulunulduğu görülmektedir.⁵⁵ Medine-i Münevvere, Kabe-i Mükerrreme Kadıları'na yazılan hükümde Kabe'ye Hilat gönderilmesi hususu da yer almaktadır.⁵⁶

Yine, birçok hükümde Sultan Selim adına okunacak, Ecza-yı Şerife'den bahsedilmektedir.⁵⁷ Mekke-i Mükerrreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs Kadılarına gönderilen hükümde Sultan Selim'in ruhuna okunacak Ecza-yı Şerife'nin ulema ve sülahadan müstahak olanlara dağıtılması için Surre Emini Müteferrika Murtaza ile Surre Katib'i Mehmet'in tayin edildiği bildirilmektedir. Ecza-yı Şerife Kur'an-ı Kerim'i meydana getiren otuz cüzü ifade etmektedir.⁵⁸

3.4. Kalelerin Muhafazası ile İlgili Hükümler

Defterde kale tamiri ve muhafazası ile ilgili olarak devletin çeşitli yerlerine fermanlar gönderildiği görülmektedir. Bu döneme ait kale muhafazaları ve kalelerde yaşanan zayıflıklara dair bazı hükümler yer almaktadır.

Bitlis Hakimi Şeref Han'a gönderilen bir hükümde, Tebriz Kalesi'nin ekser yerlerinin harap olması sebebiyle tamire ihtiyaç duyulduğu emrinde bulunan asker ile ve bölgede bulunan destek güçleri de alıp bu eksikliklerin giderilmesi ve tamirinin yapılması emredilmektedir. Belgenin suretleri, Sirvi, Hakkari, Mahmudi, Bargiri, Erciş, Aspayir, Ağakıs, Muş Beyleri ve Kadılarına gönderilmiştir.⁵⁹ Kavala dizdarlarına ve Azapları Ağasına gönderilen başka bir hükümde ise bölgeye yeterli miktarda hisar eri, topçu ve azap verilmesi emredilmektedir.⁶⁰

⁵⁰ MD 71, s, 268, h. 511; s, 269, h. 513; s, 269, h. 513; s, 269, h. 514; s, 269, h. 515; s, 270, h. 516; s, 270, h. 517; s, 270, h. 518; s, 271, h. 520; s, 271, h. 521.

⁵¹ MD 71, s, 265, h. 501; s, 267, h.505.

⁵² B. O. A. Rehberi.(2017). , 107.

⁵³ MD 71, s, 267, h. 506.

⁵⁴ MD 71, s, 267, h. 507.

⁵⁵ MD 71, s, 264, h. 498.

⁵⁶ MD 71, s, 263, h. 495.

⁵⁷ MD 71, s, 266, h. 502; s, 266, h. 503; s, 266, h. 504.

⁵⁸ Develioğlu, a.g.e. , 2010,230.

⁵⁹ MD 71, s, 128, h. 256.

⁶⁰ MD 71, s, 168, h. 333.

Kırım Hanı'na gönderilen Name-i Hümayunda, Akkirman'daki Hocabay Kalesi'nin sağlam olduğu dönemde küffarın fesat çıkaramadıklarını o sebeple Müslümanların buraya rahatça yerleştiklerini ve imar ettiklerini lakin artık kalenin harap olması sebebi ile sıkıntılar yaşanmaya başlandığı anlatılmaktadır. Bu sebeple Silistre Beyi Piri Bey'in başbuğ tayin edilerek bölgeye gönderildiği, Bender Sancak Beyi'nin sipahiler ile kendisine yardıma gideceği, Eflak ve Boğdan Voyvodalarından da destek isteneceği bildirilmektedir. Bu sebeple Kırım Hanı'ndan buranın muhafazası için on beş bin Tatar göndermesi emredilmektedir.⁶¹

Trablusşam Beylerbeyine gönderilen bir hükümde, Beyrut Sancağı Beyi Yusuf ile Beyrut Kalesi Dizdarı Hızır'ın bildirdiğine göre, Kale'nin topu hazinesi diğer yat ve silahları mevcut olduğu halde barutu ve kurşunu bulunmadığı için denizden kafir gemileri ve dürzi eşkiyasının kale halkını rahat bırakmaması sebebiyle, Trablusşam kalesinden yeterli miktarda barut ve kurşun talep edildiği görülmektedir.⁶²

Batum Beylerbeyi Mustafa Paşa'ya ve Giresun Kadısına gönderilen hükümde, Giresun Kalesi'nde kanuna aykırı bir şekilde Müslüman ve gayrimüslimlerin kaleye, mahzen, ev, ambar yapıp tahrip ettiği bildirilmiş, tahribe meydan verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması istenmektedir.⁶³ Tebriz, Revan, Gence, Şirvan, Tiflis, Tomanis, Kars, Çıldır, Van, Basra, Kıbrıs, Beylerbeylerine gönderilen hükümde, Tebriz Kalesi'nde ve hudutlarda bulunan kalelerde, çalışan ve çalışmayan kişilerin sayıları, lazım olan mühimmat, zahire ihtiyacı ve sair hususların denetlenip, tespit edilip, deftere yazılıp, mühürlenip İstanbul'a gönderilmesi istenmektedir.⁶⁴

3.5. Sefer İçin Asker ve Teçhizat Temini, Tayin ve Atamalar ile İlgili Hükümler

Defterde sefer için görevlendirmeler, asker ve erzak temini, tayinler ve atamalar ile ilgili çok sayıda hükme rastlanmaktadır.⁶⁵

1593 yılında Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile savaşa girmesi sebebiyle, imparatorluğun dört bir yanında bulunan devlet görevlilerine yapılacak olan sefer ile alakalı çok sayıda hüküm gönderilmiştir. Defterde bu konu ile ilgili ilk hüküm İstanbul Kadısına gönderilen, anlaşmayı bozup isyan eden Nemçe ve Macar taifesine harp ilan edildiği ve Veziri Azam Sinan Paşa'nın serdar tayin edildiği hükümdür.⁶⁶ Bu tarihten sonra tarihler kronolojik sırayla gitmese de bu seferle ilgili defterde birçok belge mevcuttur. Amasya Sancağı Beyi Süleyman Bey'e gönderilen hükümde, sefer için Amasya'dan gönderilecek askere başbuğ tayin edildiği bildirilmektedir. Sivas Beylerbeyi, Sivas askerinin altı binden aşığı tımarı olanlarla birlikte vilayet muhafazasında görevlendirilmiştir. Altı bin ve altı binden yukarı zeametleri olanlar alay beyleri ile birlikte sefere hazırlanacaklardır. Bunlar nevrüzde Gelibolu'da bulunup Hıdırellez'de de Belgrad'a serdarın emrine gireceklerdir. Emrin bir sureti Kars Sancak Beyi Cafer dame izzehuya da gönderilmiştir.⁶⁷

⁶¹ MD 71, s, 170, h. 337.

⁶² MD 71, s, 177, h. 351.

⁶³ MD 71, s, 179, h. 355.

⁶⁴ MD 71, s, 276, h. 531.

⁶⁵ MD 71, s, 138, h. 273; s, 142, h.279; s, 160, h. 320; s, 175, h. 346; s, 175, h. 348; s, 176, h. 349; s, 180, h. 358; s,181, h. 359; s, 186, h. 369; s, 209, h. 397; s, 424, h. 224; s, 229, h. 426; s, 230, h. 427; s, 230, h. 429; s, 231, h. 432; s, 242, h. 452.

⁶⁶ MD 71, s, 229, h. 426. Yevmü'l - cuma Fi L. Sene İhda ve Elf 1001 (24 Ağustos 1593)

⁶⁷ MD 71, s, 135, h. 266. Yevmü'l - ahad Fi 13 Sa. İsneyn ve Elf 1002 (8 Kasım 1593)

Kefe Beylerbeyi ve Kadısına gönderilen emirde de, Kırım Hanı Gazi Giray Macar Seferi için yaptığı hazırlıklardan bahsedilmektedir.⁶⁸ Edirne Kadısına gönderilen hükümde ise küffar üzerine sefer yapılacağından, Edirne Kadısının taht-ı kazasında bulunan tüm zeamet ve tımar erbabının silahlandırılıp Sirem Sancağında bulunan Rumeli Beylerbeyine katılmaları emredilmektedir.⁶⁹

Erdel Voyvodası ise aynı günlerde padişaha gönderdiği mektupta şu bilgileri paylaşmaktadır: Erdel'e tabi olan asker, top ve tüfek ile düşman üzerine varmak mümkün değildir. Düşmanın sınırına kadar varılmış lakin nereye varıldıysa düşman tarafından arkadan sarılmıştır. Bunun üzerine Baturi İstivati'yi serdarın kendisini memur ettiği yere göndermiştir. Tımaşvar Beylerbeyi Hasan Paşa bulunduğu yere gelerek, ona işe başlamanın mümkün olmadığını söylemiş. Bu yüzden de askere icazet verilmiştir. Bu arada düşman yani, Nemçe, Rus ve İspanya Kralları birlik olmuş, Erdel Voyvodası bu işin altından mevcut kuvvetler ile kalkamayacağı için serdar tarafından kendisine yardım edilmesini rica etmektedir. Mektuba verilen cevapta ise; Erdel askerinin savaşa hazır bulunması, serdarla daima iletişim halinde olunması ve düşman tarafına casuslar göndererek elde edilen bilgilerin derhal dergaha ulaştırılması istenmektedir. Bunları yaparsa hizmetleri mukabilinde ihsana nail olacağı kendisine bildirilmiştir.⁷⁰ Dergah-ı mualla çavuşlarından Sinan Paşa'ya gönderilen hükümde Erdel Voyvodasının Kapı Kethüdasının da Serdar Sinan Paşa ile sefere gitmesi emredilmektedir.⁷¹

Padişah Venedik Dojuna gönderdiği mektupta Doja, Beç Kralı'nın barışı bozan hareketlerinden bahsederek, kralın cezasının verilmesine karar verildiğini bildirmiş ve Sadrazam Sinan Paşa'nın serdar olarak o tarafa sefere çıktığı haberini vermiştir. Doj, Beç Kralı'na destek verir bu da anlaşılır ise bu durumun iki taraf arasındaki barışa zarar vereceği hususunda da kendisini uyarmıştır.⁷² Eflak Voyvodasına gönderilen bir hükümde, sefer için gönderilmiş olan yeniçerilere paralarının ödenmesi emredilmiştir⁷³. Yine Hassa mimarlarından İsmail'e gönderilen farklı iki hükümde, önce sefere gönderilen mimarlara kendisinin başbuğu tayin edildiği emri verilmiş⁷⁴ ve arkasından kendisine ödenecek harcırahın temini ile ilgili başka bir hüküm daha gönderilmiştir.⁷⁵

Defterde donanmanın ihtiyaçları ile ilgili de hüküm mevcuttur. Rodos Beyi Mirat Bey'e gönderilen bir hükümde, Rodos Sancağında deniz muhafazasına ayrılan kuvvetlerin, muhafazadan sorumlu Hüsam Bey'in gemisine, lazım olan savaş aletleri ile güvenli bir şekilde ve geciktirilmeden girmeleri emredilmektedir.⁷⁶ Diğer bir hükümde Erdel Voyvodasından, ilkbaharda ihraç edilecek olan büyük bir donanmanın gemilerinin ihtiyacı olan iki bin parça kanaviçenin gönderilmesi istenmektedir.⁷⁷ Tatar Hanı Gazi Giray Han'a gönderilen emirde ise; ilkbaharda küffar üzerine donanma çıkarılacağından gemilerin ihtiyacı için beş yüz kantar donyağının temin edilmesi ve bedelinin Kefe İskelesi ve mukataa mahsulünden ödenmesi

⁶⁸ MD 71, s, 160, h. 320.

⁶⁹ MD 71, s, 175, h. 346; s, 175, h. 348.

⁷⁰ MD 71, s, 186, h. 369. Yevmü'l- isneyn Fi 6 Rebiülevvel Sene İsneyn Elf (30 Kasım 1593)

⁷¹ MD 71, s, 242, h. 452.

⁷² MD 71, s, 194, h. 375; s,196, h.376.

⁷³ MD 71, s, 209, h. 397.

⁷⁴ MD 71, s, 230, h. 427.

⁷⁵ MD 71, s, 231, h. 432.

⁷⁶ MD 71, s, 176, h. 349.

⁷⁷ MD 71, s, 180, h. 358.

emredilmektedir. Bu hususta Kefe Beylerbeyi Hasan Bey ile Kefe Müfettişine ve Nazırına ve Erzak Beyi'ne de emir gönderilmiştir.⁷⁸

3.6. Diğer Meseleler

Defterde, tımar ve zeamet erbabının aylıklarının verilmesi, görevlerinin beratlarının yazılması, firar edenlerin tımar ve zeametlerinin ellerinden alınması ve benzeri hükümler mevcuttur. Budin muhafazasında olan Vezir Hasan Paşa'ya gönderilen hükümde, Budin vilayetinin yeni yapılan tahrir defterlerinin İstanbul'a geldiği, bu defterlerin suretlerinin çıkarılarak asıllarının tuğra ile nişanlanarak geri gönderildiği, zeamet ve tımar erbabının aylıklarının bu deftere göre verilmesi emredilmektedir.⁷⁹ Tımaşvar Beylerbeyine ve Defterdarına gönderilen diğer bir hükümde ise Tuna kıyılarındaki tehlikeli yerlerin korunması için tayin edilen kişilerin firar ettiği ve bu dirliklerin başkalarına verilmesinin emredildiği görülmektedir.⁸⁰ Budin eyaletinde bulunan Vezir Hasan Paşa'ya gönderilen bir hükümde ise eyalette bulunan tüm tımar ve zeamet sahiplerinin Dergah-ı Mualla Müteferrikaları, Çavuşları, bunların oğulları ile Divan-ı Hümayun ve Defter-i Hakani Katipleri ve Şakirtleri ve büyüklerinin kullarının hepsi, kral seferi bertaraf oluncaya kadar Budin'e gelerek emre itaat etmeleri aksi halde zeamet ve tımarlarının ellerinden alınacağı ve başkalarına verileceği bildirilmektedir.⁸¹

Defterde devlet işlerinde yolsuzluk, adam kayırma ve görevi kötüye kullanma konularında da birçok hüküm bulunmaktadır.⁸² Bağdat'ta Hızır Paşa'ya ve Bağdat Kadısına gönderilen hükümde Bağdat Defterdarı Mahmut'un yazdığı mektuba göre, Bağdat Hazinesi Mukabelecisi Abdurrezzak vazifesini kötüye kullanarak birçok kimsenin gediğini menfaati karşılığında başkasına vermiş kendi ulufesini satarak bir başkasına ait ulufeyi kendi adına kaydetmiştir. Devlete ait malları zimmetine geçirdiği için bu konunun teftiş edilmesi emredilmiştir.⁸³ İstanbul Kadısına ve Koyun Eminine gönderilen hükümde ise, İstanbul'a koyun getiren celeplerin mahiyetlerinde olan koyunları sürücülere eksik teslim ederek tam koyun teslim etmiş gibi tezkere almış olması sebebiyle, İstanbul'u etsiz bıraktıkları anlaşılmıştır. Bundan sonra tayin edilen memurların Çubuk'ta bulunarak gelecek koyunları celeplerden tam alması ve miktarı belli olmayan koyunların kasaplara verdirilmesine engel olunması emredilmektedir.⁸⁴ Mısır Beylerbeyi'ne gönderilen hükümde ise Medine-i Münevvere'ye gönderilen buğday ile Haremeyn -i Şerifeyn'e gönderilen zeytinyağının ölçüsünde hile yapılması sebebiyle Haremeyn-i Şerifeyn mühimmatçısının bu işlere meydan vermemesi ve bu konuda özenli davranması için ikaz edildiği görülmektedir. Aksi davranışların ise cezalandırılması emredilmektedir.⁸⁵ Bir başka yolsuzluk alanı ise sabun üretimi ile ilgilidir. İzmir Kadısına gönderilen hükümde, Urla Naibi Ahmet'in gönderdiği mektuptan anlaşıldığına göre Urla'daki sabuncular sabunları pis ve mülevves dere suları ile pişirdikleri gibi miktarı fazla olsun diye de fazla su katmaktadırlar. On kantar zeytinyağından on beş kantar sabun yapılması icap ederken bunların on kantar zeytinyağından çok daha fazla sabun elde ettikleri tespit olunmuştur. İyi sabun yapılması için başlarına Sabuncu Hacı Memi

⁷⁸ MD 71, s, 181, h. 359.

⁷⁹ MD 71, s, 169, h. 334.

⁸⁰ MD 71, s, 208, h. 394.

⁸¹ MD 71, s, 145, h. 289.

⁸² MD 71, s, 137, h. 269; s, 154, h. 309; s, 156, h. 312; s, 211, h. 398; s, 214, h. 405; s, 217, h. 409; s, 217, h. 410; s, 221, h. 416.

⁸³ MD 71, s, 137, h. 269.

⁸⁴ MD 71, s, 154, h. 309.

⁸⁵ MD 71, s, 214, h. 405.

tain olunarak takibinin yapılması emredilmiştir.⁸⁶ Görülüyor ki devlet çok çeşitli alanlarda meydana gelen kanun dışı uygulamalar, ticaret ahlakına mugayir haller ve yolsuzluklarla mücadele etmektedir.

Defterde karşımıza çıkan bir başka konu İstanbul kasapları meseleleri ile ilgili meselelerdir.⁸⁷ Osmanlı Devleti'nde kasaplık faaliyetleri İstanbul Kadısı ve Muhtesibinin marifetiyle gerçekleştirilirdi. Celepler, İstanbul'a sevk ettikleri hayvanları canlı ya da getirildiği yerde keserek kasaba et olarak teslim ederdi. İstanbul Kadısından koyunları tamam ve mevsiminde getirdiklerine dair "hüccet" adı verilen bir belge alarak geri dönerlerdi. İstanbul'daki kasapların bir kısmı yeterli kasap bulunmadığından dolayı cebren tain edilen kişilerdi.⁸⁸ Galata Kadısına gönderilen hükümde İstanbul Kadısı Muslihiddin'in bildirdiğine göre İstanbul'daki kasaplar zarar ettiklerinden Memalik-i Mahruseden bir miktar para toplanması emredilmektedir. Galata halkı bu zararı ödemek istemediği için bu durumda zenginlerden kasap yazılması eski bir gelenek olduğundan bu zararın ödenmesi için Galata zenginlerinden müstakil kasaplar yazılması istenmektedir. Koyun Emni İbrahim Çavuş da, Galata'dan on zımninin ismini vermiştir. Bu kişilerin tetkik edilerek kasap yazılması emredilmektedir.⁸⁹ Bursa Kadısına yazılan bir diğer hükümde İstanbul Kadısı Muslihiddin mektup yazarak İstanbul'daki kasapların zararı muhakkak olduğundan her sene Memalik-i Mahruseden kasapların zararını kapatmak için para toplandığını söyleyerek, Bursa'dan da Edirne Kapısı kasaplarından Kethüdarı Yervant'ın zararının kapatılmak üzere yüz bin akçe istendiğini lakin yüz bin akçe toplanmasının müşkül olduğunu, halkın buna bidat diyerek itiraz ettiğini bildirmiştir. Halk eskisi gibi zenginlerden kasap yazılmasını talep etmektedir. Bunun üzerine Koyun Emni İbrahim Çavuş Bursa'ya gönderilerek kasaplık yapabilecek kudrette olan zenginleri tespit etmekle görevlendirilmiştir.⁹⁰ İstanbul Kadısına gönderilen bir başka hükümde ise kasaplık görevinde olan bazı zimmilerin ölmesi sebebi ile yerlerine bazı zimmilerin kasaplık tayinlerinin yapılması ile ilgilidir.⁹¹ İstanbul Kadısına yazılan bir başka hükümde de, Aya Kapısında bulunan mezbahada kesilen hayvanların derilerinin Vezir-i Azam Sinan Paşa'nın Kasımpaşa'daki vakıf debbağ dükkanlarına verilmesi emredilmiş, lakin yerine getirilmemiş, derhal yerine getirilmesi emredilmektedir.⁹²

Defterde Türkmen koyunlarının dağıtım güzergahları ile ilgili az sayıda hüküm bulunmaktadır. Yeni İl Ulusu ve Erciş Yaylasına çıkan Türkmenlerin koyunlarının Kayseri'den getirilerek oradan da Ankara, Kastamonu, Beypazarı ve Eskişehir'e; Erzurum, Diyarbakır, Sivas Türkmenlerinin koyunlarının Sivas'tan Çorum'a oradan da Kengiri, Bolu, Bursa, Sinop, Samsun ve Borlu'ya; Adana Türkmen koyunlarının ise Niğde, Ereğli, Aksaray, Konya, Larende, Ilgın, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Bozkurt'a, Belviran ve Hatun Sarayı'ndan Seydişehir ve Beyşehir'e oradan da Hamid İli Sancağına bağlı Yalvaç, Karaağaç, Burdur, Eğirdir, Isparta kasabalarına ve Antalya, Alaiye ve Menteşe'ye oradan da Rodos'a geçirilerek dağıtımlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.⁹³

⁸⁶ MD 71, s, 148, h. 296.

⁸⁷ MD 71, s, 132, h. 262; s, 153, h. 307; s, 199, h. 382; s, 208, h. 393; s, 212, h. 402; s, 231, h.431.

⁸⁸ Kal' a, A.(1992)."19. Yüzyılın Yarısına Kadar İstanbul Kasap Esnafının Organizasyonu", *Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi*, 37 (38), 112.

⁸⁹ MD 71, s, 132, h. 262.

⁹⁰ MD 71, s, 153, h. 307

⁹¹ MD 71, s, 212, h. 402

⁹² MD 71, s, 231, h. 431.

⁹³ MD 71, s, 258, h. 482; s, 258, h. 483; s, 258, h. 484.

Defterde nadiren geçen konulardan biri avlanma yasakları olup İznik Şile, Kandıra, Of, Kızılca, Akyazı, Sapanca, Apsufi ve Dodurga Kadılarına gönderilen hükümde bu taraflardaki miri korularda ve diğer yerlerde bazı kimselerin avlanmasının şikayetinin haber alınması üzerine avlanmanın yasaklanması ve avlananların tüfek, tazı ve zağarlarının miri hesabına zabıt edilmesi emredilmektedir.⁹⁴

Birbirinden bağımsız lakin defterde çok az sayıda mevcut olan hükümlere ait diğer konular kısaca şöyledir: Bostancı başına yazılan hükümde bedergah yeniçerilerin durumları ile ilgili olarak gece gündüz çalışan oğlanlardan bazılarının kırkar, ellişer yaşlarına geldikleri halde kapıya çıkmamış oldukları için perişan olduğundan bahsedilerek bunlardan her bahçede bulunanlardan ikişerinin kapıya çıkarılması ile ilgili bir hüküm⁹⁵, Duşak Köyü'nde bulunan bir kilisenin camiye çevrilmesinden bahseden bir diğer hüküm⁹⁶, Eflak'tan Hassa-i Hümayun için samur alınması ile ilgili hüküm⁹⁷, gibi bazı münferit hükümler mevcuttur. Bazı hükümlerin aynı olaya ait olup birden fazla kayıt yapıldığı anlaşılmaktadır.⁹⁸ Bazı hükümlerde de aynı kişiye ait farklı vukuatlar silsilesi yer almaktadır.⁹⁹

Defterin bu bölümündeki hükümlere dair kayıtlar, bize III. Murat'ın vefatından önceki son yıllarında imparatorlukta yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri konularda hakkında bilgiler vermektedir.

4. SONUÇ

Mühimme defterleri Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayunda alınan kararların yazılarak arşivlendiği defterlerin en önemlilerinden biridir ve yeniçağ tarihi araştırmalarında ilk elden kaynak özelliği taşımaktadır. Dönemin siyasi, askeri, iktisadi, idari, dini, sosyal, kültürel, hukuki, ilmi, biyografik ve istatistik konuları ile ilgili bilgileri içermesi bakımından çok kıymetlidir. Toplumun örf ve adetleri, çeşitli sosyal özellikleri, devletlerin birbirleri ile olan münasebetleri hep bu kaynaklardan faydalanılarak öğrenilir. Osmanlı Devleti'nin yapısını ve müesseselerinin işleyişlerini anlayabilmek için mühimme defterlerindeki hükümler üzerinde çok titiz bir çalışma yapmak gerekir. Gerek İstanbul gerek eyaletlerde bulunan devlete ait kurumların işleyişleri hakkındaki en detaylı bilgiler bu defterlerde yer almaktadır.

Bu bağlamda yapılan çalışma kapsamında incelenen hükümlerin muhteviyatı III. Murat döneminin (1574-1595) son devirlerine ait olup dönemin siyasi, askeri, mali, içtimai ve benzeri hadiseleri hakkında birçok bilgiler barındırmaktadır. Defterde Beç Seferi'ne asker nakli ve atamalar, Osmanlı Devleti'nin mevcut kalelerin tamiri ve bakımı, tımar beratlarının yazılması, tımar görevlerinin tevcihi, tımarlarını bırakıp firar edenlere yapılacak muameleler, cizye tahsilatlarının İstanbul'a gönderilmesi, bedergah yeniçerilerin durumları, saray gılmanlarının cep harçlığı, hassa-i hümayun için samur alınması, deşişe ile ilgili meseleler, surre ile ilgili meseleler, Sultan Selim'e cüz okunması, İstanbul'a zahire nakli, yağ ve koyun ticareti, İstanbul'da bulunan kasapların durumları, Türkmen koyunlarının nakilleri ve dağıtım güzergahları, avlanma yasakları, şikayetler, madrabazlık, müderrislik olayları, eşkıyalık

⁹⁴ MD 71, s, 142, h. 282.

⁹⁵ MD 71, s, 174, h. 345.

⁹⁶ MD 71, s, 177, h. 352; s, 178, h. 353.

⁹⁷ MD 71, s, 198, h. 381.

⁹⁸ MD 71, s, 238, h. 445; s, 243, h. 456.

⁹⁹ MD 71, s, 129, h. 258; s, 178, h. 354.

olayları, kızılbaşlık meseleleri, devlet işlerinde yolsuzluk, adam kayırma, görevi kötüye kullanma, kalpazanlık ve zina konuları ile ilgili bir çok hüküm yer almaktadır.

Defterde en çok yer kaplayan konulardan biri eşkıyalık meseleleridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya ve Avrupa topraklarında türeyen eşkıyaların Ankara, Amasya, Tokat, Çorum, Kayseri, Karaman, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Antep, Pasin, Halep, Musul, Tebriz, Bozhöyük, Hamid, Menteşe, Karahisar, Yenişehir, Edirne, Vize, Gelibolu, Üsküdar, Karadağ, Selanik, Tırhala, Dimetoka, Gence, Mora, Eğriboz, Karidos, Baf Adası bölgelerinde ayaklanarak halkın canına, malına, ailelerine, namuslarına musallat olup zarar verdikleri görülmektedir. Devlet görevlilerinin, halkın, zorbaların ve eşkıyaların aynı hüküm içinde zanlı olarak yer aldığı tam bir sosyal hezeyanın yaşandığı böylesi bir ortamda, merkezi otoritenin ve taşradaki devlet otoritesinin zafiyetinin boyutlarının ileri aşamalara geldiği söylenebilir. Eşkıyalık meselelerinde bazen devlet görevlileri bazen halktan kişiler dini, milleti ne olursa olsun otoriteyi zayıf görüp fırsatını buldukları anda devlete karşı asilik yaparak buldukları alanlarda güç kazanmaya çalışmışlar, zulüm ve zorbalık yapmışlardır. Bu zulümler Anadolu'nun her yerini sarmıştır. Bu hükümler devletin içinde bulunduğu durumun vahametini gözler önüne sermesi açısından mühimme defterinden dikkat çeken konulardır.

Defterdeki hükümlerde yer alan konulardan bir diğeri İstanbul'a zahire temini konusudur. Zahire nakillerinde İstanbul'un ihtiyaçlarının öncelikli olarak karşılanması meselesi konuyla ilgili hemen hemen her hükümde vurgulanmıştır. Ekonomide uygulanmış narh sistemi sık sık madrabazların malları depolarda istiflemesi, devletin belirlediği noktaların haricinde satış ve mal nakillerin gerçekleşmesi sebebiyle bazen sekteye uğramıştır. Devlet, denetimleri sıklaştırarak bu durumun önüne geçmeye çalışmıştır. İstanbul'a giren malların miktarı ile ilgili kayıtların titizlikle tutulması istenmiş ve bu hususta belge suretlerinin gönderilmesi de talep edilmiştir. Defterdeki hükümlerden Mudanya, Kite, Anadolu, Boğaz Hisar, Bozcaada, Ayazmend, Edremit, Midilli, Marmara ve Gemlik'in; İstanbul'un turşu, pekmez, sirke ihtiyacını karşılayan önemli merkezler olduğunu anlamaktayız. Mısır, İskenderiye, Rodosçuk, Hayrabolu, Çorlu, Babaeski, Köprü, Malkara, İpsala, Keşan, İncecik, Bergos, Akkırman, Kili, İbrail, İsakçı, Varna, Balçık, Köstence, Kara Harman, Mankalya, Çorlu, Karışdıran, Baba Dağı, Kırkkilise, Ereğli, Vize hükümlerde adı geçen ve zahire temin edilen yerlerdir.

Sultan III. Murat saltanatı müddetince en çok Safeviler ile çatışma yaşamıştır. Lakin 71 numaralı mühimme defterinde, III. Murat döneminin son yıllarına denk gelmesi sebebiyle doğrudan savaş dönemine ait bir hüküm mevcut olmasa da fiilen devam eden mezhep çatışmaları ve Kızılbaşlık meseleleri ile ilgili hükümlere rastlamak mümkündür. Defterde, Şiiilerin Sünnilere yaptığı kötü muamelelere, sebep oldukları iç karışıklıklara ve bunlarla baş etme yöntemlerine dair hükümlere rastlanmaktadır.

Avusturya Seferi'nin (1593-1606) ilk yılları defterin incelenen bölümü (1593-1594) ile ilgili olan tarih dilimine denk geldiği için 71 numaralı mühimme defterinde bu sefere dair alınan kararlar, yapılan hazırlıklar ile ilgili olarak askerinin toplanması, başbuğ tayinleri, sefere çıkmadan evvel vilayetlerin muhafazaları için alınan önlemler, seferde kullanılacak mühimmata dair hükümler ve devlet adamlarına yapılan ikaz ve tehditler ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır.

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi sonucunda Kudüs, Medine ve Mekke'nin ele geçirilmesi ile halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. O günden itibaren bölge ve halkı, Osmanlı Devleti tarafından çok özel bir muameleye mazhar olmuşlardır. Defterin incelenen

bölümünde Haremeyn-i Şerifeyn ile ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır Defterde Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de bulunan seyyidlere, şeriflere ve ileri gelenlere dağıtılmak üzere gönderilen surre, fakir fukaraya dağıtılmak üzere gönderilen deşişe, bölgede Sultan Selim adına cüz okunması ile ilgili konular yer almaktadır. Konu ile ilgili Mısır Beylerbeyi'ne gönderilen masrafların tetkiki, makbuzlar, hesapların teftişi, eksik erzakın tamamlanması ile ilgili çok sayıda hüküm yer almaktadır.

Defterde mevcut hükümlerin tarihleri Osmanlı Devleti'nin inhitattan önceki son kırılma noktasının yaşandığı döneme denk gelmektedir. Siyasi anlamda bazen güzel sonuçların alındığı bazen de talihsiz gelişmelerin yaşandığı dönemde çoğu zaman ve özellikle sosyal ve iktisadi anlamda yaşanan hezeyanların hükümlere açıkça yansıdığı görülmektedir. Bu dönemde taşra ve merkez arasında mevcut haberleşmelerden devletin sahip olduğu bu geniş topraklar üzerinde kontrolünün güçleştiği anlaşılmaktadır. Lakin devletin bu bölgelerde kontrolü sürdürmeye çalıştığı adaletin, huzurun sağlanması için büyük bir gayret gösterdiği aşikardır.

Çalışmamız, III. Murat dönemi siyasi, sosyal, ekonomik süreçlerine dair detaylar barındırmaktadır. Bu sebeple araştırmacılara gerek mikro düzeydeki çalışmalar için gerekse daha genel kapsamı olan çalışmalar için, ilk elden veri kaynağı olacağı ümidini taşımaktayız.

5. KAYNAKÇA

- 71 numaralı Mühimme Defteri (1592-1593), T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara.
- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. (2017). T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul.
- Develioğlu, F. (2010). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara.
- Emecen, F. M. (2009) ."I. Selim", DİA, C (36), 407- 414.
- Kal'a, A. (1992). "19. Yüzyılın Yarisına Kadar İstanbul Kasap Esnafının Organizasyonu", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 37 (38), 111-117.
- Kütükoğlu, M.S. (2020). "Mühimme Defterleri", DİA, C(31), 519-522.
- Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi I, Hzr: Bekir Sıtkı Baykal. (1981). Ankara.
- Seyyid Muhammed, Es Seyyid. (1994). " Deşişe", DİA, C(9), 214215.